

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021383>

УДК 33.330

Иплаев А.А.

Иплаев Андрей Александрович, ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», 450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32. E-mail: underkeep3@gmail.com.

Влияние региональной дифференциации на экономическую безопасность малого и среднего предпринимательства

Аннотация. В статье анализируются факторы, которые могут оказывать воздействие на экономическую безопасность предпринимательской деятельности в регионах России, исследуются возможные меры, направленные на повышение уровня экономической безопасности малых и средних предприятий. Дается характеристика методам государственной поддержки, действующим в отдельных регионах РФ, направленным на повышение экономической безопасности МСП. Отмечается, что поддержка МСП через указанные методы влияет на их финансовую устойчивость, конкурентоспособность, способность управлять рисками и устойчивость к кризисам. Все эти аспекты вместе способствуют повышению экономической безопасности предприятий МСП и способствуют их долгосрочному развитию и успеху.

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, экономическая безопасность, региональная дифференциация, региональная экономика.

Iplaev A.A.

Iplaev Andrey Aleksandrovich, Ufa University of Science and Technology, Ufa, 450076, Zaki Validi str., 32. E-mail: underkeep3@gmail.com.

Impact of regional differentiation on the economic security of small and medium entrepreneurship

Abstract. The article analyzes the factors that can have an impact on the economic security of entrepreneurial activity in the regions of Russia, examines possible measures aimed at improving the level of economic security of small and medium-sized enterprises. The characteristics of the methods of state support operating in certain regions of the Russian Federation aimed at improving the economic security of SMEs are given. It is noted that the support of SMEs through these methods affects their financial stability, competitiveness, ability to manage risks and resilience to crises. All these aspects together contribute to improving the economic security of SMEs and contribute to their long-term development and success.

Key words: small entrepreneurship, medium entrepreneurship, economic security, regional differentiation, regional economy.

Малое и среднее предпринимательство является важным двигателем экономического роста и развития во многих странах. Однако малые и средние предприятия (МСП) сталкиваются с различными вызовами, которые могут ока-

зывать негативное влияние на их экономическую безопасность. Одним из важных аспектов, влияющих на экономическую безопасность МСП, является региональная дифференциация. Различия в региональных условиях и характеристиках могут со-

здавать как благоприятные, так и неблагоприятные условия для предпринимательства. Поэтому целью данной статьи является изучение влияния региональной дифференциации на экономическую безопасность МСП и выявление возможных стратегий для ее улучшения.

Малое предпринимательство играет существенную роль в национальной экономике, поскольку, согласно данным ООН, от 33 до 66% национального продукта приходится на сектор малого и среднего бизнеса. Более 50% трудового населения всего мира занято в этом секторе.

Сектор малого и среднего предпринимательства является одним из неотъемлемых и объективно необходимых элементов развитой экономики. Без этого сектора хозяйственные системы и общества в целом не могут достичь рационального развития и эволюции [1]. Малые и средние предприятия вносят значительный вклад в экономику, обеспечивая новые рабочие места, стимулируя инновации и предоставляя разнообразные товары и услуги. Они способствуют повышению конкурентоспособности, разнообразию и диверсификации экономической деятельности. Более того, сектор малого и среднего предпринимательства является основой социально-экономического развития, способствуя снижению безработицы, укреплению предпринимательского духа и повышению уровня жизни граждан.

Одной из проблем федеративного устройства нашей страны является значительная дифференциация регионов - субъектов Федерации по различным аспектам развития [2]. Различия существуют в потенциалах развития, уровне экономического и социального развития, а также в сфере экологии и природопользования.

Эта дифференциация создает неравенство между регионами и может приводить к неравномерному развитию страны. Регионы с более развитыми экономиками и социальной сферой имеют больший доступ к ресурсам, инвестициям и возможностям для развития. В то же время, менее развитые регионы испытывают трудности

в привлечении инвестиций, создании рабочих мест и обеспечении социального благополучия.

Почти четверть всего малого предпринимательства России сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Примерно столько же субъектов малого предпринимательства ведут свою деятельность на территории 54 других субъектов Российской Федерации [3]. Интерпретация данных указывает на существование неравномерности и диспропорции в развитии малого и среднего предпринимательства между регионами России. Концентрация предпринимательской активности в определенных регионах, таких как Москва, Московская область и Санкт-Петербург, свидетельствует о наличии благоприятных условий для предпринимательства в этих регионах, включая доступ к финансированию, рынкам и инфраструктуре. Однако, другие регионы, где количество предприятий МСП ограничено, сталкиваются с вызовами и ограничениями, которые негативно сказываются на их экономической безопасности.

Оценка вовлеченности населения в малый и средний бизнес может быть проведена на основе различных показателей. Например, можно рассматривать долю населения, занятого в этом секторе экономики, уровень доходов от работы в малом и среднем бизнесе, количество зарегистрированных малых и средних предприятий и другие факторы.

Согласно рейтингу регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес – 2021, доля работников предприятий МСП в общей численности рабочей силы в январе – сентябре в целом по стране сократилась на 4% (то есть на 11,3 млн чел.).

Северо-Кавказский федеральный округ, включающий семь субъектов Российской Федерации (Республику Адыгею, Калмыкию, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию, Чечню и Ингушетию), имеет свои особенности в развитии малого и среднего бизнеса. В регионах СКФО наблюдаются

различия в экономическом развитии и инвестиционной активности. Некоторые регионы СКФО, такие как Краснодарский край или Ставропольский край, известны своим активным предпринимательским климатом и развитым малым и средним бизнесом. В этих регионах вовлеченность населения в малый и средний бизнес может быть выше по сравнению с другими регионами. Однако, в северных и горно-лесных регионах СКФО, таких как Республика Северная Осетия-Алания или Республика Ингушетия, вовлеченность населения в малый и средний бизнес может быть ниже из-за ограниченных ресурсов, масштабов рынка и сложностей с доступом к финансированию. В регионах СКФО произошли следующие изменения в отношении занятых на МСП в 2022 г.:

1) субъекты, где наблюдалось падение занятости: Кабардино-Балкарская Республика (-2,7%, 21,3 тыс. чел), Республика Северная Осетия-Алания (-13,5 %, 19,3 тыс. чел.).

2) субъекты, в которых наблюдался рост занятости: г. Санкт-Петербург рост – на 3% (то есть 743,9 тыс. чел.) [7].

Для повышения вовлеченности населения в малый и средний бизнес в регионах СКФО необходимо развивать инфраструктуру для предпринимательства, создавать условия для привлечения инвестиций и поддержку развития предпринимательской среды. Государственные и региональные программы, предоставление льгот и субсидий могут способствовать увеличению числа зарегистрированных предприятий и созданию новых рабочих мест. Кроме того, важно оказывать поддержку предпринимателям в области обучения, консультирования и доступа к информационным ресурсам. Повышение профессиональных навыков и знаний поможет предпринимателям улучшить качество своего бизнеса и привлечь большее число клиентов.

Неравномерное экономическое развитие регионов может оказывать влияние на малые и средние предприятия следующим образом:

1. В регионах с низким уровнем развития экономики МСП могут столкнуться с ограниченными возможностями роста и развития. Они могут испытывать трудности в доступе к финансированию, инновациям, технологическим ресурсам и рынкам.

2. Регионы с низким экономическим развитием часто сталкиваются с оттоком молодых и квалифицированных специалистов в более развитые регионы, где предлагаются лучшие возможности трудоустройства и карьерного роста. Это может создавать недостаток квалифицированных кадров для МСП и затруднять их развитие.

3. В регионах с низким уровнем экономического развития может быть ограниченный внутренний рынок сбыта для МСП. Низкий уровень доходов населения и ограниченный спрос могут снижать возможности роста и прибыльности предприятий.

4. Менее развитые регионы могут испытывать трудности в привлечении инвестиций из-за недостатка инфраструктуры, доступа к ресурсам и низкой привлекательности для инвесторов. Это может затруднять развитие и расширение МСП, которым требуется финансирование для роста и инноваций.

Для смягчения этих проблем и поддержки развития МСП в менее развитых регионах необходима государственная поддержка, включая создание специальных экономических зон, льгот и стимулов для предпринимателей, улучшение инфраструктуры, образования и доступа к финансированию. Это может помочь уравновесить развитие регионов и способствовать созданию благоприятной среды для МСП.

С учетом государственной поддержки малые и средние предприятия смогут более эффективно удовлетворять потребности населения, а также повысить уровень собственной экономической безопасности [4].

Особую важность представляют собой реализованные методы государственной поддержкой, действующие в отдель-

ных регионах РФ, направленные на повышение экономической безопасности МСП:

1. Обучение и стажировки. Государственные средства могут быть выделены на организацию обучения и стажировок для предпринимателей. Это может включать профессиональную переквалификацию с частичным или полным покрытием расходов. Такое обучение помогает предпринимателям повысить свои навыки и компетенции, что способствует улучшению их успешности и экономической безопасности.

2. Бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубаторы, которые часто создаются на базе Фондов поддержки малого предпринимательства, предоставляют предпринимателям физическое пространство и инфраструктуру для развития своего бизнеса. Они также могут предоставлять консультации, менторство, доступ к финансовым и юридическим услугам. Это помогает предпринимателям начать и развивать свой бизнес, создавая благоприятные условия для экономической безопасности.

3. Помощь в расширении рабочей площади. Государственные органы и фонды поддержки могут предоставлять финансовую поддержку для расширения рабочей площади предприятий МСП. Это может включать субсидии или льготные кредиты для аренды или покупки дополнительных помещений, что позволяет предпринимателям расширять свою деятельность и увеличивать свой потенциал для роста и экономической безопасности.

4. Обучение основам предпринимательства. Проведение специализированных программ обучения, ориентированных на основы предпринимательства, может помочь предпринимателям приобрести знания и навыки, необходимые для управления успешным бизнесом. Это может включать уроки по бизнес-планированию, маркетингу, управлению финансами и другим аспектам предпринимательской деятельности.

5. Помощь в составлении бизнес-плана. Государственные органы и фонды могут предоставить субсидии и консульта-

ции предпринимателям для составления качественного бизнес-плана. Это помогает предпринимателям получить доступ к финансированию и другим формам поддержки, так как хорошо разработанный бизнес-план повышает вероятность успешного запуска и развития предприятия, а следовательно, способствует его экономической безопасности.

6. Помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета. Некоторые организации и фонды могут предоставлять безвозмездную помощь предпринимателям в ведении бухгалтерского и налогового учета. Это может включать консультации специалистов, семинары и обучающие материалы, которые помогают предпринимателям разобраться в требованиях бухгалтерской и налоговой отчетности, снижая риски ошибок и нарушений, а также упрощая учет и отчетность.

Все эти методы поддержки малого и среднего предпринимательства направлены на создание благоприятных условий для их развития и успешности.

Предоставление поддержки малому и среднему предпринимательству через различные методы может повлиять на несколько ключевых элементов экономической безопасности предприятий МСП:

1. Финансовая устойчивость. Предоставление доступа к финансированию и субсидиям помогает предприятиям МСП обеспечить достаточный капитал для развития своей деятельности. Это может включать финансирование запуска бизнеса, расширение производства или внедрение инноваций. Улучшение финансовой устойчивости предприятий помогает им справляться с финансовыми рисками, снижает вероятность банкротства и повышает их долгосрочную устойчивость.

2. Конкурентоспособность. Обучение и поддержка в области предпринимательства, разработка бизнес-планов и консультации помогают предприятиям МСП повысить свою конкурентоспособность. Улучшение навыков и знаний предпринимателей, а также доступ к ресурсам и консультациям, способствуют разработке эф-

фективных стратегий, инновациям и повышению качества продуктов или услуг. Это помогает предприятиям выдерживать конкуренцию на рынке и удерживать свои позиции.

3. Управление рисками. Предоставление обучения и консультаций по ведению бухгалтерского и налогового учета помогает предприятиям МСП эффективно управлять финансовыми и налоговыми рисками. Корректное ведение учета снижает риск штрафов и санкций со стороны налоговых органов. Это обеспечивает соблюдение законодательства и защиту предприятий от финансовых и правовых проблем.

4. Устойчивость к кризисам. Создание благоприятных условий для развития

МСП, включая доступ к образованию, инфраструктуре и финансированию, способствует повышению их устойчивости к кризисам. Предприятия, имеющие более разнообразные и устойчивые источники доходов и ресурсов, могут лучше справляться с экономическими сдвигами и изменениями во внешней среде.

Таким образом, поддержка МСП через указанные методы влияет на их финансовую устойчивость, конкурентоспособность, способность управлять рисками и устойчивость к кризисам. Все эти аспекты вместе способствуют повышению экономической безопасности предприятий МСП и способствуют их долгосрочному развитию и успеху.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барейко С. Н. Региональные аспекты развития малого и среднего предпринимательства // Национальная безопасность. 2019. №5. С. 80–88.
2. Черненко О.Б., Черненко, Н.А. Оценка результативности господдержки малого предпринимательства как фактора экономической безопасности региона // Вестник РГЭУ РИНХ. 2016. №3 (55). С. 139–144.
3. Киреев Н.Н. Тенденции развития малого бизнеса в региональных социально-экономических системах российской федерации на современном этапе // РСЭУ. 2018. №4 (43). С. 17–23.
4. Денисенко М., Елфимов А. Экономическая безопасность субъектов малого и среднего предпринимательства // Форум молодых ученых. 2019. №1–1 (29). С. 1100–1104.
5. Проблемы обеспечения безопасного развития территории: коллективная монография / отв. ред. Э.В. Дубинина. Уфа: РИЦ УУНиТ, 2022. 96 с.
6. РИА Рейтинг регионов по динамике труда. URL: https://ria.ru/20230417/rynok_truda-1864722192.html (дата обращения 19.07.2023).
7. Официальный сайт Администрации города Санкт-Петербурга. URL: <https://www.gov.spb.ru/press/governor/212170/> (дата обращения: 19.07.2023).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bareiko S. N. Regional aspects of the development of small and medium-sized enterprises // National security. 2019. No.5. pp. 80-88.
2. Chernenko O.B., Chernenko, N.A. Evaluation of the effectiveness of state support for small enterprises as a factor of economic security of the region // Bulletin of the RSEU RINH. 2016. No.3 (55). pp. 139-144.
3. Kireev N.N. Trends in the development of small business in regional socio-economic systems of the Russian Federation at the present stage. 2018. No.4 (43). pp. 17-23.
4. Denisenko M., Elfimov A. Economic security of small and medium-sized businesses // Forum of Young Scientists. 2019. No.1-1 (29). pp. 1100-1104.
5. Problems of ensuring the safe development of the territory: a collective monograph / ed. by E.V. Dubinin. Ufa: RIC UUNiT, 2022. 96 p.
6. RIA Rating of regions on labor dynamics. URL: https://ria.ru/20230417/rynok_truda-1864722192.html (accessed 19.07.2023).
7. Official website of the Administration of the city of St. Petersburg. URL: <https://www.gov.spb.ru/press/governor/212170/> (accessed: 07/19/2023).

Для цитирования:

Иплаев А.А. Влияние региональной дифференциации на экономическую безопасность малого и среднего предпринимательства // Гуманитарный научный вестник. 2023. №8. С. 46-51. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/08/Iplaev.pdf>